

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH

Salomova Diyora Vahob qizi

Toshkent irrigatsiya va Qishloq Xójaligini Mexanizatsiyalash
Muhandislari Instituti va Milliy Tadqiqot Universiteti,
Qishloq Xójaligini Mexanizatsiyalash fakulteti 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500624>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022
Ma'qullandi: 25- aprel 2022
Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Qishloq xo'jaligi, oqsil, iqlim, tuproq, eksport, komponent.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarning asosiy yetkazib beruvchi manbaidir. Ayni vaqtda, u keng iste'mol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sanoatning bir qancha tarmoqlari uchun xom-ashyo yetkazib beradi. Masalan, qishloq xo'jalik xom-ashyosining (qiymat jihatdan) ip-gazlama sanoatida barcha moddiy xarajatlarining 60% ni, qandolat sanoatida esa salkam 70% ni, yog' va sut sanoatining qariyb 80% ni tashkil etadi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni ko'ngildagidek sur'atlar bilan rivojlantirilmasa, xalq turmush darajasini oshirishning hech qanday yaxshi programmasini ham amalga oshirishning imkoni bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligining yana bir ahamiyati xalq xo'jaligida band bo'lgan xodimlarning 27% ayni shu sohada mehnat qilib kelmoqda.

V.I.Lenin qishloq xo'jaligining ahamiyatini belgilar ekan, " Mustahkam qishloq xo'jalik bazasi bo'lmasa, hech qanday xo'jalik qurulishi bo'lishi mumkin emas" deb takidlagan.

ANNOTATSIYA

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ularga qayta ishlov berish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini aniqlash. O'zbekistonning jahon sahnasida so'nggi yillarda erishayotgan yutuqlari.

Mahsulotlarni qayta ishlashda ko'plab usullarda keng qo'llaniladi. Hozirgi kunda qo'llanaytgan usullardan biri bu-ultra usulidir. Ultra qayta ishlangan oziq-ovqat tarkibida gidrogenlash natijasida hosil bo'ladigan trans-yog'lar bo'ladi. Bundan tashqari, qayta ishlash shuningdek mazasini saqlash, muddatini yaxshilash uchun oziq-ovqatga boshqa tarkibiy qismlarni qo'shishni ham o'z ichiga oladi. Konservatorlar, tatlar, boshqa oziq-ovqat qo'shimchalari, tuz, shakar, yog'lar va boshqa turli xildagi qo'shimchalardan tarkib topadi. Bu usul yordamida qayta ishlangan mahsulotlar tarkibida trans-yog'lar bo'lishi aniqlangan. Trans-yog'lar esa inson organizmi uchun ko'p tomonlama salbiy tasirlar ko'rsatadi. Yurak kasalliklari, qon tomirlari, saraton, diabet va hozirgi vaqtda barcha insonlarni o'ylashga majbur etayotgan ortiqcha vaznning ortishiga asos bo'lmoqda. Bu kasalliklarning asosiy poydevori va xavfli kasalliklarni kelib

chiqishiga semizlik sabab bo'lmogda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi yillardagi berayotgan ma'lumotlariga ko'ra semizlik insonlar oldidagi eng katta muammolardan biriga aylanmogda. Ko'pchilik rivojlangan davlatlarda jiddiy muammoga aylangan. AQSHda 18 yoshdan katta aholisining 56%i, Byuk Britaniyada 52%, Isroilda 50% dan ko'proq qismida ortiqcha vazn borligi aytilmogda. Ma'lumki mahsulotlarga qayta ishlov berish nozik niholni parvarishlashga o'xshaydi, xato parvarish berilsa unda ajralib qoladi. Ya'ni noto'g'ri qayta ishlangan mahsulotlar qanchadan-qancha insonni umrini qisqarishiga olib keladi. Bundan tashqari qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan har bir mahsulotga turli xil bosqichlardan o'tadi.

Qayta ishlov berishni biz karam misolida yozish mumkin: 1) karam boshlarini tozalash; 2) o'zagini olib tashlash yoki maydalash; 3) karamni mayda bo'laklarga bo'lish yoki chopish; 4) sabzini yuvish, tozalash va maydalash; 5) nboshqa qo'shiladigan narsalar va tuzni tayyorlash; 6) barcha komponentlarni doshnik va bochkalarga joylash va shibbalash; 7) achishni nazorat etib va boshqarib boorish, hamda mahsulotni saqlash; 8) tayyor mahsulotni hajmlardan olish va idishlarga joylash.

Karamni maydalangan bo'laklar katta-kichikligi taxminan quyidagicha: eni 5mm, qalinligi 3mm, uzunligi ixtiyoriy, chopilgani esa 12x12 mm dan oshmasligi kerak.

Tayyorlangan komponentlar hajmlarga sinchiklab aralashtirib, so'ng joylashtiriladi. Karamni tayyorlashda keng qo'llaniladigan tuzlash retsepturasi 3% sabzi va 1,8-2% tuz qo'shish

hisoblanadi. Tezroq sharbat ajralishi va anaerob shariuti vujudga kelishi uchun karam zich joylanadi va shibbalanadi. Haroratga qarab achish 10-30 kun davom etadi. Haroratning 16-20 C° orasi eng qulay hisoblanadi, shunda achish 8-12 kunda tugaydi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatligini bug'doy yordamida ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda tarkibidagi oqsil miqdoriga bog'liq. Tuproq-iqlim sharoitiga, navning xususiyatlariga, berilgan o'g'it va boshqalarga qarab bug'doy doni tarkibidagi oqsil 11% dan 24% gacha o'zgarib turadi. Bahorgi bug'doy doni tarkibida oqsil miqdori 18-24% bo'lgan holda, Angilyada 11-12%, Argentinada 12-13%, Shvetsiyada 14-15% va AQSHda 16-17% ni tashkil etadi. O'zbekistonning ko'pchilik tumanlarida yetishtirilgan bahorgi bug'doy tarkibidagi oqsil 17-18% ga yetadi. Bug'doy doni tarkibidagi oqsilning asosiy qismini kleykovina tashkil qiladi, uning miqdori va sifati bug'doy afzalligini belgilaydi. Bahorgi bug'doy doni tarkibidagi kleykovina miqdori 35-40% va undan ham yuqori bo'ladi. Odatda, tiniq dondan tortilgan un oqsil va kleykovinaga boy bo'ladi. O'zbekistonda yetishtirilgan bug'doy doni chet el navlariga qaraganda ancha tiniqligi va to'yimligi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda kichik maydonlarda yuqori sifatli qattiq va to'yimli bug'doy yetishtiriladi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida ham katta o'zgarishlar ro'y berdi. Mustaqillikning ilk yillarida paxta yakkahokimligi tugatilib, don mustaqilligiga erishish hamda xususiy fermer va dehqon xo'jaliklarini rivojlantirishdan iborat bo'lgan. Paxta ekin maydonlarining keskin qisqartirilishi

hisobiga g'alla maydonlari 1,5 barobar kengaytirildi. Shu tufayli O'zbekistonda bug'doyning yalpi hosili 3,5-4 barobarga oshirildi. Qisqa vaqt ichida respublikamiz don mustaqilligiga ham erishdi. Bundan tashqari, mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadigan sabzavotchilik, kartoshka yetishtirish, bog'dorchilik, uzumchilik, sut-go'sht chorvachiligi kabi qishloq xo'jalik tarmoqlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi. Natijada, paxta hosili 5,5 mln tonnadan 3,4 mln tonnagacha kamayib, sabzavot hosili 2,5 barobar, kartoshka 6 barobar, meva 4 barobar, uzum 2,5 barobar oshdi, go'st va sut ishlab chiqarish hajmi 2 barobar o'sdi. Hozirgi kunda O'zbekiston uzum, poliz ekinlari, ayrim mevalarni yetishtirish va eksport qilish bo'yicha jahondagi yetakchi mamlakatlar qatoriga kirdi. 2016-yil holatiga ko'ra respublikamiz jahonda paxta yalpi hosili bo'yicha 6-o'rin, eksporti bo'yicha 3-o'rin, ipak

ishlab chiqarish bo'yicha 6-o'rin, qorako'l terisini ishlab chiqarish bo'yicha esa 2-o'rinda turadi. Bug'doy donli ekinlar orasida eng ko'p ekiladigan ekin turi hisoblanadi. Jahonning asosiy bug'doy ekiladigan hududlari Shimoliy yarim sharining o'rta kengliklari (AQSH, Kanada, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Xitoy) va Janubiy yarim sharining o'rta kengliklari (Avstraliya, Argentina, Braziliya). O'zbekiston hozirgi kunga kelib qishloq xo'jaligi bo'yicha rivojlanib bormoqda. 2017-yilda 2000-yilga nisbatan g'alla yetishtirish 2 marta oshdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qayta ishlash va ularni iste'molchilarga yetkazib berish muhim vazifadir. Chunki har bir korxonada o'zining ishlab chiqarayotgan mahsulotining sifatiga mas'ul. Qayta ishlangan mahsulot va undagi jahon standartlariga javob bera olishi, eksport qilinganda har iste'molchiga manzur bo'lishi shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamberdiyev P.E. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalar uchun „Mutaxassislikka kirish“ fanidan o'quv-uslubiy qo'llanma Guliston – 2020 28-b.
2. Payoz Musayev, Jahongir Musayev O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi 8-sinf uchun darslik „SHARQ“ NASHRIYOT – MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH TAHRIRIYATI TOSHKENT – 2019.
3. <https://advice.uz>